

KO'P FUNKSIYALARNINGUZLUKSIZLIGI VA ANALIZI

Shomurodova Dilafr'o'z

Navoiy davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Matematika) yo'nalishi 2-kurs magistiri

***Annotatsiya:** Maqolada Matematik analiz fanida ko'p funksiyalarni uzluksizligi ko'p funksiya elementlarni asosiy jihatlari va matematik tahlil qilish bo'yicha ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** ko'p o'zgaruvchili funksiya, hususiy hosila, to'la differentsial, Differentsial tenglama, Koshi masalasi, umumiy yechim.*

Ko'p o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasida ham bir o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasidagidek, funksiya va uning limiti, funksiyaning uzluksizligi va hakazo kabi tushunchalar o'rganiladi. Bunda bir o'zgaruvchili funksiyalar haqidagi ma'lumotlardan muttasil foydalana boriladi. Ma'lumki, bir o'zgaruvchili funksiyalami o'rganishni ularning aniqlanish to'plamlarini (sohalarini) o'rganishdan boshlagan edik. Ko'p o'zgaruvchili funksiyalami o'rganishni ham ularning aniqlanish to'plamlarini (sohalarini) bayon etishdan boshlaymiz.

R^2 fazoda D va E to'plamlar berilgan bo'lsin.

1-ta'rif. Agar D to'plamning har bir (x, y) haqiqiy sonlar juftiga biror qonun yoki qoida bilan E to'plamdagi yagona haqiqiy z soni mos qo'yilgan bo'lsa, D to'plamda ikki o'zgaruvchining funksiyasi aniqlangan deyiladi.

Ikki o'zgaruvchining funksiyasi

$$z=f(x, y), z=z(x, y), \dots$$

kabi belgilanadi. Bu yerda x va y argumentlar (yoki erkli o'zgaruvchilar), z ikki x va y o'zgaruvchining funksiyasi (yoki bog'liq o'zgaruvchi) deb ataladi. D to'plamga $f(x,y)$ funksiyaning aniqlanish sohasi, E to'plamga uning qiymatlar sohasi (yoki o'zgarish sohasi) deyiladi. Masalan. Perimetriaga teng uchburchakning ikki tomoni x va y ga teng. Uchburchakning yuzasini x va y orqali ifodalaymiz. Uchburchakning uchinchi tomoni z bo'lsin deymiz. U holda $a=x+y+z$ bo'ladi. Bundan $z=a-x-y$. Uchburchakning yuzasini Geron formulasi bilan topamiz:

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}, \text{ bu yerda } p = a/2.$$

P va z ni Geron formulasiga qo'yamiz:

$$S = \sqrt{a/2(a/2-x)(a/2-y)(a/2-a+x+y)}$$

yoki

$$S(x, y) = 1/4 \sqrt{a(a-2x)(a-2y)(2x+2y-a)}$$

Geometrik nuqtai-nazardan to'g'ri burchakli dekart koordinatalar sistemasida haqiqiy sonlarning har bir (x, y) juftiga Oxy tekislikning yagona $P(x; y)$ nuqtasi mos keladi. Shu sababli ikki o'zgaruvchining funksiyasini $P(x; y)$ nuqtaning funksiyasi deb qarash va $z=f(x, y)$ yozuvni $f(P)$ kabi yozish mumkin. Bu holda ikki o'zgaruvchi funksiyasining aniqlanish sohasi Oxy tekislik nuqtalarining biror to'plamidan yoki butun tekislikdan iborat bo'ladi. Argumentlarning tayin $x=x_0$ va $y=y_0$ qiymatlarida (yoki $P_0(x_0; y_0)$ nuqtada)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

$(z=f(x, y))$ funksiyaning qabul qiladigan z_0 xususiy qiymatiz $0=z/x=x_0y=y_0$ yoki $z_0=f(x_0, y_0)$ (yoki $z_0=f(P_0)$) deb yoziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.Habibullayev, A. Boydadayev, A. Bahramov Fizika, 8-9-sinf darsligi.T.2014
2. M.X.O'lmasova "Funksiya limiti" 1-kitob,Toshkent 2004.
3. M.X.O'lmasova "Elektradinamika asoslari" 2-kitob,Toshkent 2004.
4. M.DJorayev. "Matematik analiz" Toshkent 2015y.